

«ЮСУП-АХМЕТ» ДЭСТАНЫНЫҢ ИЗЕРТЛЕНИҰИ

Хўрлиман Көптилеўова

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты
4-курс студенти

Резюме: Моқалада қарақалпақ халқ достони «Юсуп-Ахмет» достонинг жанрий хусусиятлари ва қарақалпақ фольклоршунослигида илмий изланишлари масалалари сўз этилади.

Резюме: В статье рассматриваются жанровые особенности каракалпакского народного эпоса «Юсуп-Ахмет» и его исследования в каракалпакском фольклоре.

Summary: The article discusses the genre features of the karakalpak folk epic «Yusup-Akhmet» and his research in karakalpak folklore.

Таянч сўзлар: фольклор, «Ер Зийўар» достони, адабий мерос, тарих, урф-одат Н.Давқораев, К.Айимбетов.

Ключевые слова: фольклор, эпос «Ер Зийуар», литературное наследие, истории традиции и обычаи, Н.Давкараев, К.Айимбетов.

Key words: folklore, dastan «Er Ziyar», literary heritage, history, tradition and customs, N. Davkaraev, K. Ayimbetov.

Қарақалпақ халқы басқа халықлар сыяқлы дэстанларда да өз мәдениатының барлық түрлерин сәўлелендирген. Онда халық тек өткен ўақытты ғана емес, өткен дәўир ўақыяларын ғана емес, ал жарқын келешегин, өмир бахыт ушын гүресин, сулыўлықты таныўын ең жоқарғы адамгершилик сезимлерди – елди, жерди, халықты сүйиўди көреди, сезеди, биледи. Дэстан дегенде халық оғада үлкен дөретпени, ата-бабалардан мийрас болып қалатуғын ўақыяларды, қәде-қәўмет дәстүрлерди, мәртлик, батырлықтың үлгилерин, шын мухабатты, тәбийий түрде турмыста болатуғын конфликтлерди, халықтың ойын, күлки тамашасын көз алдына келтиресен.

Мине, усындай халықлық руўхый мийрасларымыздың бири «Юсуп-Ахмет» дэстаны да барлық қарақалпақ дэстанлары киби халықтың бир неше әсирлик арзыў-әрманларын сәўлелендирген көркем дөретпе болып, онда батырлар образында инсаният қыял еткен идеал қахарманлар сўўретленген, шығармада жақсылық пенен жаманлық арасындағы мәңгилик гүрес сөз етиледи, жақсылық жеңиске ериседи.

«Юсуп-Ахмет» дэстанының изертлениўи мәселеси хаққында сөз еткенде, бул дэстан туўралы бир қанша илимий мийнетлерде белгили дәреже пикир айтылды.

Көрнекли қарақалпақ илимпазы Нәжим Дәўқараев бул дэстан хаққында бириншилерден болып, идеялық хэм көркемлик өзгешелигине тоқтап өтеди. [Дәўқараев:323] Сондай-ақ, Н. Дәўқараев бул дэстанның атқарылыўы жөнинде де пикир айтып кеткен: «Муўса бақсының шәкиртлери Есжан, Жуман, Қаражан, Пәтилла, Аймурза, Кәлбала, Сапар, Тыныбай хэм басқалар. Булар таза қарақалпақ тилинде қарақалпақ намаларына қарақалпақ қосықларын хэм қарақалпақ тилине аўдарылған «Ғәрип-ашық», «Бәзирген», «Юсуп-Ахмет, «Саятхан-Хамра» қусаған ашықлық дэстанларын айтады» [Дәўқараев:103].

Бул дэстан бойынша белгили қарақалпақ илимпазы Қәлли Айымбетовтың изертлеўлеринен де бул «Юсуп-Ахмет» дэстаны туўралы гейпара мағлыўматлар алыўға болады. Бул илимпаз дэстанлардың дөретилиў дәўири хаққында сөз ете отырып: «Қарақалпақ халық жыршыларының, яғный бақсы, қыссахан хэм шайырларының шығармалары менен репертуарлары XVII-XX әсирлерди өз ишине алып, бул дәўир Хорезм дәўири деп аталады. Буған бақсылар айтатуғын «Юсуп-Ахмет», «Ғәрип-ашық», дэстанларының барлық шақабы, қыссаханлар оқыйтуғын «Юсуп-Зилийха» хэм тағы да басқа шығыс әдебиятының қысса китаплары хэм қарақалпақ халық шайырларының репертуарлары киреди» деген жуўмаққа келген. [Айымбетов: 95]

Буннан соң әдебиятшы алым И.Сағитовтың «Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы» монографиясында, «Юсуп-Ахмет» дэстаны ашықлық дэстанларының бири сыпатында сөз етиледі хэм оны бақсылар атқарғанлығы белгиленеди. [Сағитов: 43-46]

«Юсуп-Ахмет» дэстаны туўралы хәр тәрәплеме илимий көзқарастан сөз етиўши мийнет сыпатында Қ.Мақсетов туўысқан халықлары алымларының илимий изертлеўлери менен салыстырмалы түрде дэстаны туўралы көп ғана унамлы илимий мағлыўматлар береді. Илимпаз дэстанының изертлениў мәселесинде де арнаўлы түрде тоқтап кеткенлиги мәлим. Ол бул дэстанның түркменше версиясы туўралы академик А.Н.Самойлович 1929-жылы Санкт-Петербургда «Туркмения» топламында биринши томында «Очерки по истории туркменской литературы» мийнетинде сөз еткенлиги, дэстанның тарийхы хэм тили мәселелерине тоқтағанлығын, усы менен бирге туркмен әдебиятшылары дэстанды дөреткен автор ретинде XVIII әсирде жасаған туркмен классиги Мағрупийди көрсеткенлигин де белгилейди. Соның менен бирге В.М.Жирмунский және Х.Т. Зарифовларды 1947-жылы Москвада басылған «Узбекский народный героический эпос» атлы китабында бул дэстанға арнаўлы бөлим ажыратылғанлығын да атап өтеди. Сондай-ақ, венгер тюркологы А.Вамбери жазып алып, немес тилинде бастырған дэстан мазмуны туўралы да жоқарыда аты аталған авторлардың мийнетинде мағлыўмат бар екенлигине илимпаз Қ.Мақсетов дыққат аўдарады. Дэстанының изертлениўи мәселесин хәр

тәрәплеме сөз ете келип, оның А.Вамбери тәрәпинен 1911-жылы Будапеште өзбекше басылған варианты менен қарақалпақша Әмет бақсы вариантларын салыстырып та өтеди. [Мақсетов:230]

Қ. Мақсетов 1986-жылы Орымбай хәм Жаңабай бақсылардың шәкирти Теңел Камаловтан да бир нуска жазып алғанлығы хаққында мағлыўмат береди. [Мақсетов:228] Солай етип, қарақалпақ фольклорының әжайып үлгилериниң бири болған «Юсуп Ахмет» дәстанын изертлеў, бул дәрәтпе хаққында толық хәм хәр тәрәплеме сөз ететуғынлығы сөзсиз.

Әлбетте, киши көлемдеги изертлеў жұмысында көлемли хәм көп халықларға ортақ әдебий мийрас болған «Юсуп-Ахмет» сыяқлы дәстан туўралы толық сөз етип кетиў қыйын, бул ушын арнаўлы илимий жұмыслар талап етилетуғынлығы, илимий-изертлеў мақалалары керек екенлиги белгили. Келешекте бул дәстан туўралы арнаўлы изертлеўлер дәрәтететуғынлығына исенгимиз келеди.

Әдебиятлар:

1. Дәўқараев Н. Қарақалпақ әдебияты тарийхының очерклери. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1977, 2 том, 323-бет.
2. Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988, 95-бет.
3. Сағыйтов И. Т. «Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы»-Нөкис, 1973, 43-46 бетлер.
4. Мақсетов Қ.»Дәстанлар. Жыраўлар. Бақсылар». Нөкис. «Қарақалпақстан», 1997, 230-бет.